

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023

ALINGAKA W.-P.¹

ASIMWE K. Angel²

BINJA M. Francine³

UZELE U. Charles⁴

Résumé

Dans cet article, nous nous concentrons sur les défis commerciaux liés à l'achat et à la vente de produits pétroliers dans la commune de Mahagi. Les défis de cette activité sont : (i) l'instabilité des prix des produits pétroliers, (ii) la forte concurrence entre les vendeurs (grossistes et détaillants), (iii) l'inflation (considérée comme un problème social majeur) ; en thésaurisant les produits pétroliers, ils les effraient et même font augmenter les prix, (vi) un mauvais comportement administratif, etc. Dans la commune de Mahagi, il y a de nombreux intermédiaires, ce qui signifie que chaque intermédiaire (grossistes, détaillants) ajoute un profit au prix des produits pétroliers et plus le canal de distribution est long, plus le prix est susceptible d'être élevé. Si on demandait aux habitants de Mahagi de nommer les objectifs qu'ils aimeraient que leur activité commerciale atteigne, la liste pourrait contenir les éléments suivants : (i) moins de fluctuations dans leur économie et activité, (ii) la stabilité des prix des produits pétroliers, (iii) la stabilité du taux de change, etc. Comme nous le savons, l'instabilité du prix des produits pétroliers peut induire à la variation sur le prix d'autres biens et services dans système de l'économie.

Mots clés : Commerce, Défis, Taux d'inflation, Taux de change, Prix des produits pétroliers.

1 Assistant à l'ISTM Mahagi et Auditeur au DEA à l'UNIM-NGOUNDERE CAMEROON

2 Assistante à l'ISP Mahagi

3 Assistante à l'Université des Martyrs du Congo Goma et Auditeur au DEA à l'UNIM-NGOUNDERE CAMEROON

4 Assistante à l'Université Anglicane du Congo Bunia

Abstract

In this paper, we focus on Business challenges in buying and selling of petroleum products area at Mahagi Commune. The challenges in this activity are: (i) price instability of petroleum products, (ii) high competition between sellers (wholesalers and retailers), (iii) inflation (considered as a major social problem); (iv) volatility of exchange rate, (v) Hoarding of petroleum products (when a retailer or wholesaler refuses to sell his products in station-services planning to sell them at a future date. Wholesalers and detailers normally do this when they expect prices to rise and want to sell a higher price. By hoarding the petroleum products, they make them scare and even cause the prices to rise more, (vi) bad administrative behavior, etc. In Mahagi Commune, there are many middlemen that means every middlemen (wholesalers, retailers) adds a profit to the petroleum products price and the longer the distribution channel is the higher the price is likely to be. If Mahagi people were asked to name goals that they would like their commerce activity to achieve, the list might contain the following: (i) less fluctuations in their economic activity, (ii) price stability of petrol products, (iii) exchange rate stability, etc. As we know, the instability in petroleum products price that can induce the price of other goods and services in the economy.

Keywords: Commerce, Challenges, Inflation rate, Exchange rate, Price of petroleum products.

INTRODUCTION

Notre démarche est essentiellement déductive, c'est-à-dire elle se base sur des travaux de recherche et des théories préexistants pour formuler (une) ou des hypothèses qu'on tente de confirmer ou d'infirmer sur le terrain. Madeleine Grawitz (2001 :21), définit la démarche déductive comme moyen de démonstration, partant « *de prémisses supposées assurées, d'où les conséquences déduites tirent leur certitude* » Également, elle fait recours à la démarche inductive, c'est-à-dire une méthode scientifique qui part du terrain (observations limitées) qui permet d'élaborer des concepts opératoires isolés et s'appuie sur une logique analytique et inductive pour parvenir jusqu'aux concepts et à l'idée qui fonde l'hypothèse. François Dépelteau (2000 :21), définit ainsi l'induction : « *Il s'agit de procéder à des observations particulières de la réalité étudiée, de regarder, de chercher à tout voir si possible, à tout entendre, à tout sentir, etc., puis d'en induire des énoncés généraux (des concepts, des hypothèses, des théories, des lois...) qui rendent compte de la réalité* ».

André BONA, Gaston fils LONZO, Nathan KIMBOLO et Martin KAKELA ont travaillé sur les Déterminants des prix des produits pétroliers en RDC et mécanisme d'ajustement prévisionnel des prix. Ils montrent que les effets exercés par ces variables sur les prix des produits pétroliers sont significatifs mais ne sont répercutés sur les prix des produits pétroliers que partiellement en raison de gel des prix à la pompe opérée par le gouvernement. Leurs résultats identifient comme déterminants des prix des produits pétroliers en RDC, les variables du marché international (cours du cuivre, cours du Brent), les variables macroéconomiques et fiscales (dépenses publiques, taux de change, taux d'inflation, pression fiscale). Nous pensons que les produits pétroliers sont exceptionnels et stratégiques car utilisés dans les industries ayant des effets d'entraînement sur les autres secteurs.

Khadija BCHI quant à lui (aout 2017 :6-7) a étudié l'impact de la suppression des subventions aux prix des produits alimentaires et pétroliers sur la pauvreté au Maroc : Une analyse en équilibre général. Son objectif a été d'analyser l'impact de de la suppression des subventions sur les produits alimentaires et pétroliers sur la pauvreté, en utilisant l'approche de la modélisation en équilibre général. Les principaux résultats montrent que la suppression des subventions ne bénéficie pas aux ménages. Le taux de pauvreté augmente de 0,6 point en milieu urbain et 1,7 point en milieu rural suite à la suppression des subventions. Les transferts directs aux pauvres ont allégé le choc mais n'ont pas permis de réduire la pauvreté. Les autres indices de pauvreté, en l'occurrence la profondeur et la sévérité de la pauvreté ont connu les mêmes tendances. Cependant, lorsque ces mesures sont accompagnées par une amélioration des services publics en augmentant la dépense de l'Etat,

les indices de la pauvreté s'améliorent ou se maintiennent à leurs niveaux de la situation de référence. A notre avis, aux entreprises qui vendent les biens de première nécessité, il faut absolument accorder une subvention sinon les prix desdits seront revus à la hausse, ce qui réduit le pouvoir d'achat des consommateurs et par ricochet le nombre de pauvres augmente.

Jimmy BANKAMWABO et Léonard NKUNZIMANA, pour leur part (Université du Burundi, FSEA-CURDES, de 2000-2009(2011 :279). Fluctuation des prix des produits pétroliers et son impact sur les prix des principales céréales importées par le Burundi ». L'objectif de cette étude est de vérifier par une analyse économétrique l'impact de la fluctuation des prix du carburant sur celle des prix des céréales importées au Burundi. Les résultats de l'analyse montrent que les prix de l'essence et des céréales tels que le blé, le sorgho et le maïs évoluent ensemble dans le temps. Toute mesure visant la révision des prix de l'essence à la baisse ou à la hausse affecte de manière significative la variation des prix de ces produits alimentaires. La variation à la baisse des prix de l'essence est souhaitée pour renforcer la sécurité alimentaire des ménages urbains. Les prix des produits pétroliers connaissent des évolutions permanentes et ont une énorme sensibilité vis-à-vis des chocs externes tels que la guerre. Peut-être il faudrait également exploiter son substituant qu'est le charbon liquéfié pour stabiliser son prix à caractère évolutif.

Kangni Kpodar, (2011 :98), dans son ouvrage sur *l'Impact de l'accroissement du prix des produits pétroliers sur la distribution des revenus au Mali* ». Cet article étudie les effets d'une augmentation des prix des produits pétroliers sur la distribution des revenus au Mali en utilisant une analyse micro macro basée sur la combinaison de données d'enquête-ménages et d'une matrice *input-output*. Les résultats montrent que, parmi les produits pétroliers consommés par les ménages, l'accroissement du prix du pétrole lampant affecte négativement le revenu des ménages pauvres plus que l'accroissement du prix de l'essence et du gasoil. Globalement, l'impact de la hausse du prix des produits pétroliers suit une relation en U inversé avec le niveau de dépense par tête, les ménages des classes moyennes étant moins affectés que les ménages pauvres et les ménages riches. Par ailleurs, quel que soit le produit pétrolier considéré, les prix subventionnés à la pompe bénéficient plus aux ménages à haut revenu qu'aux ménages à faible revenu. Ceci suggère que les subventions implicites ou explicites aux prix domestiques des produits pétroliers sont des mécanismes peu efficaces, comparés à des subventions ciblées, pour protéger les ménages pauvres. Une réforme du système de fixation des prix domestiques est par conséquent souhaitable afin de réorienter l'affectation des ressources budgétaires aux objectifs de réduction de la pauvreté. En ce qui nous concerne, les prix des produits pétroliers ont un caractère d'entraînement sur les autres secteurs économiques.

1.1. Construction de la problématique

Chaque État au monde a ses propres contraintes qui, d'une manière ou d'une autre, bloquent le processus de développement. Pour tel ou tel autre Etat, il y a des contraintes climatiques et/ou environnementales, contraintes démographiques, contraintes financières et/ou économiques, contraintes sécuritaires, contraintes liées à l'enclavement géographique (externe et/ou interne), contraintes afférentes à la pénurie et/ou inexistence des matières premières, etc. Cependant, après leur identification, il convient de rechercher des solutions sans pour autant continuer à les considérer comme des blocages permanents. Pour la RDC, il y en a encore plus de contraintes: économie extravertie et non-diversifiée basée essentiellement sur la rente minière (depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours), contraintes liées à l'approvisionnement des matières premières, insuffisance et/ou inexistence des infrastructures d'accueil pour les investisseurs nationaux et étrangers: électricité alors que le pays regorge de ressources énergétiques diversifiées (énergies hydro-électriques et alternatives renouvelables tels que le gaz méthane, biomasse, solaires, etc.), télécommunications, etc. En province d'Ituri en général et dans la commune de Mahagi en particulier, il existe également autant de contraintes: (1) dégradation des infrastructures de transport qui impactent sur la distribution régulière des produits pétroliers et hydrocarbures (essence, mazout, gasoil, etc.) et par ricochet se répercutent sur l'augmentation des prix des autres biens dans la province et dans la ville de Mahagi (ville frontalière avec l'Ouganda), (2) prolifération de la commercialisation des produits pétroliers et hydrocarbures, (3) hausse des prix des produits pétroliers dans la ville de Mahagi, (4) l'enclavement géographique externe mais et surtout interne, etc.

Eu égard à ce qui précède, trois interrogations surgissent. (1) Existe-t-il des contraintes afférentes à la commercialisation des produits pétroliers dans la ville de Mahagi ? (2) L'impact des fluctuations des prix des produits pétroliers sur le bien-être des ménages est-il significatif dans la ville de Mahagi ? (3) La variation des prix des produits pétroliers est-elle fonction d'autres facteurs jusque-là non reconnus dans la ville de Mahagi ?

1.2. Hypothèses de la recherche

Pour O. Aktouf (1987 :58), l'hypothèse est « *en quelque sorte une base avancée de ce que l'on cherche à prouver. C'est la formulation pro forma de conclusions que l'on compte tirer et que l'on va s'efforcer de justifier et de démontrer méthodiquement et systématiquement* ». Elle remplit trois fonctions principales : (1) Établir des liens entre des faits, des variables et des concepts pour parvenir à mettre en place une règle applicable à de nombreuses situations données. (2) Orienter le choix des faits à observer, des données à collecter afin de pouvoir répondre aux questions centrales posées

lors de la recherche. (3) Fournir des renseignements précis quant au terrain de la recherche, ce qui permettra de choisir au final la méthode appropriée, les techniques pour confirmer ou infirmer les relations énoncées. M. Le grain (1994 :945), définit la recherche comme étant « *Un effort pour trouver quelque chose ou un effort de l'esprit vers la connaissance* »

Première hypothèse

H0: Il n'existe pas de contraintes liées à la commercialisation des produits pétroliers à Mahagi

H1: Il existe de contraintes liées à la commercialisation des produits pétroliers à Mahagi

Deuxième hypothèse

H0: Il n'y a pas d'impact significatif dû aux fluctuations des prix des produits pétroliers sur le bien-être des ménages à Mahagi.

H1: Il y a un impact significatif dû aux fluctuations des prix des produits pétroliers sur le bien-être des ménages à Mahagi.

Troisième hypothèse

H0: Il n'y a pas d'autres facteurs contribuant à la variation des prix des produits pétroliers à Mahagi.

H1: Il y a d'autres facteurs contribuant à la variation des prix des produits pétroliers à Mahagi (en occurrence la prolifération des taxes, le taux de change, la rupture des stocks dans des stations-services, insuffisance des stations-services d'approvisionnement, etc.).

Globalement, cette étude a voulu étudier les incidences liées à la commercialisation des produits pétroliers sur le bien-être des ménages des vendeurs dits Khadafis et les propriétaires des stations-services dans la Commune de Mahagi ; tandis que de façon spécifique, il a cherché à analyser les défis réels liés à la commercialisation des produits pétroliers et décrypter l'impact réel sur les consommateurs et/ou acheteurs desdits produits.

L'intérêt de ce travail est qu'en tant qu'entrepreneur nous-même dans le secteur de transport et donc consommateur des produits pétroliers, il a le souci de contribuer à la pérennité ou du moins la continuité de nos activités du transport dans la ville de Mahagi. Ce, en ce sens que l'univers des affaires nous intéresse beaucoup. En fait, c'est depuis notre jeune âge que nous avons investi dans le secteur de transport et par conséquent nous sommes parmi les demandeurs des produits pétroliers dont les prix sont fluctuants étant donné le taux d'inflation ainsi que la variation des taux de change au quotidien. Pour ce faire, nous voulons connaître comment tenir nos affaires dans des conditions fluctuantes des facteurs susmentionnés ou autres.

Le champ d'application de cet article est la commune de Mahagi. La

période de recherche s'étend sur quatre ans, c'est-à-dire de 2020 à 2023, période pendant laquelle les données en rapport avec la thématique traitée sont disponibles. Dans la rédaction de cet article, nous souscrivons à trois théories, à savoir : la théorie sur les fluctuations historiques des prix des produits pétroliers, la théorie sur l'administration du prix des carburants terrestres en RDC et la théorie sur la commercialisation des produits pétroliers.

I. THEORIE SUR LE PRIX DE VENTE DES PRODUITS PETROLIERS

1.1. Fluctuations historiques des prix des produits pétroliers

Notre attention est focalisée, ici, sur les différents chocs pétroliers qui avaient paralysés les économies mondiales : le premier et le deuxième choc pétrolier. Et très bientôt-là, il y aura un troisième choc pétrolier suite toujours à la guerre entre Israël et ses alliés (essentiellement les pays de l'OTAN) et l'Iran et ses alliés. *Le premier choc pétrolier* le produit de la conjoncture économique et politique : la rupture de la convertibilité Dollar US/Or et le soutien des Etats-Unis à Israël pendant la guerre arabo-israélienne ont motivé les pays arabes à se coaliser pour stopper les approvisionnements de pétrole vers les Etats-Unis et à réduire drastiquement la production du brut. Hausse de la demande contre baisse de l'offre ont débouchées à multiplier le prix par quatre passant de 3 à 12 dollars le baril, d'après Jimmy BANKAMWABO et Léonard NKUNZIMANA (2009 : 281)

Le second choc pétrolier en 1979 est survenu à la suite de la révolution islamique en Iran quand elle a été attaquée par l'Irak. Le bombardement réciproque des terminaux a influencé négativement le marché d'exportation de pétrole et a triplé par trois le prix du baril. Par la suite,» une relative stabilité des prix pétroliers a été perturbée par deux crises : la guerre du golfe (1990) et la crise asiatique (1998). Par après et à la faveur de la reprise économique mondiale, les prix ont repris leur tendance haussière pour équilibrer la forte demande en produits pétroliers.

Entre 1999 et 2001, des tentatives de stabilisations du marché pétrolier ont toujours butés sur des obstacles de nature géopolitique tels que l'instabilité au Moyen-Orient, la grève au Venezuela, les conflits au Nigeria ou encore les attentats du 11 septembre 2001. Sur la période 2002-2003, les cours du brut sont demeurés conformes à la fourchette de référence établie par l'OPEP. En 2004, le cours pétrolier a pour la première fois évolué largement à l'extérieur de la bande des prix cibles dévoilant le caractère incertain des prévisions établies par de l'OPEP. Entre 2005 et 2008, la balance des risques a toujours penché du côté d'une poursuite de la hausse des cours pétroliers. La demande pétrolière mondiale continuait d'afficher un rythme de croissance. Bref, le

prix du baril, de 2002 à 2008, a été multiplié par cinq, il a dépassé pour la première fois la barre de 100 USD le baril (janvier 2008) avant même de frôler les 150 USD (fin du 3^e trimestre 2008). Cette hausse continue est causée en grande partie par une croissance mondiale de 4,6 % (2002 à 2007), synonyme d'une hausse de la consommation en pétrole-énergie (plus 11% sur la même période malgré la flambée des prix). En même temps, les pays non membres de l'OPEP n'ont pas pu augmenter leur production au même rythme que la demande ; demande tirée essentiellement par la Chine. Par contre, l'OPEP a pris des décisions de nature à soutenir la hausse des prix du pétrole et à lisser ses revenus dans le temps en contingentant la production et le raffinage. Celles-ci s'en trouvant alors limitée faute de la faiblesse d'investissements. Enfin, les risques liés à l'instabilité géopolitique depuis 2001 (terrorisme, guerre en Irak, etc.) et l'incertitude dans les pays producteurs (Irak, Iran, Nigeria, Venezuela) ont motivé les achats de précautions et les mouvements spéculatifs.

1.2. Administration du prix des carburants terrestres en R.D. du Congo.

Selon Arrêté interministériel du 26 Mai 2001, (N° 001 /CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2001, Art. 2), le prix du carburant terrestre est fixé par l'Etat (par le truchement du Ministre de l'Économie, des Hydrocarbures, des finances, du Budget et la Banque Centrale du Congo) en concertation avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier. C'est un prix de référence économique qui est le prix équivalent à la frontière plus les coûts supplémentaires.

Il y a trois éléments principaux qui influencent le changement des prix : (1) L'évolution du taux de change ; (2) Le prix moyen frontière (Prix sur le marché mondial + Coût supplémentaires) ; (3) Le niveau de production des produits pétroliers. Lorsque l'un de ces éléments varie au-delà de 5%, on doit modifier le prix et en dessous de 5 % aucune modification n'est entreprise d'après l'Arrêté interministériel du 25 Juin 2001, (N° 003/ CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2001 et N°021/CAB/MIN/MINES-HYDRO/2001 Art. 4 et 5).

Le rôle assigné au *comité chargé de suivi des prix pétroliers* se décline de la manière suivante: (1) Suivre et analyser l'évolution des paramètres nationaux et internationaux qui déterminent les prix des produits pétroliers ; (2) Analyser l'impact de ces paramètres sur les prix des produits pétroliers ; (3) Analyser la formule de révision automatique des prix de la profession pétrolière et, le cas échéant, proposer sa renégociation ; (4) Evaluer les sommes perçus par la DGDA au titres des taxes fiscales et parafiscales et versées dans le sous-compte du trésor ; (5) Suivre le paiement des autres redevances et taxes sur les produits pétroliers ; (6) Procéder à la répartition des sommes définies au point 4 entre les différents bénéficiaires retenus par le gouvernement. Nathan Kabongo Kashala (2021.).

1.3. Commercialisation des produits pétroliers

Départ son origine, le terme Commercialisation vient du mot « Commerce » qui désigne aussi bien une opération qu'une activité, qu'elle soit locale, ou internationale, de gros ou de détail, au sens d'un ensemble d'opérations ou d'un secteur économique, mais également le lieu où elle s'exerce. Le terme commerce est souvent employé comme contraction de l'expression commerce de détail (« *retailing* »). L'opération commerce, ou acte de commerce concerne l'achat et/ou la vente d'un bien ou d'un service soit sous forme de troc soit sous forme d'échange monétaire. Cette opération est le fait d'un vendeur qui est aussi acheteur et qui en fait son activité : le commerçant. Celui-ci peut acheter des produits pour les transformer, il est alors industriel, ou pour les revendre à l'état, c'est le commerçant au sens strict du terme (Le DUFF, R., 1999 : 143-144).

La distinction entre commerce de gros et commerce de détail est en pleine mutation. Les grossistes sont les intermédiaires entre producteurs et détaillants. Il ne faut pas confondre commerce de gros et fonction de gros, celle-ci étant assurée quoiqu'il arrive soit par le grossiste, soit par le producteur qui décide de la prendre en charge (cas de la franchise par exemple), soit de plus en plus par les détaillants qui créent des groupements d'achat, soit par des sociétés de distribution qui assurent la fonction de gros à l'aide de centrales d'achat. L'importance de l'activité spécialisée de grossiste tend donc à se réduire au profit d'un commerce qui intègre les fonctions de gros et de détail, ou d'organisations de type associatif ou franchisé, les coopératives ayant rencontré de nombreuses difficultés ces dernières années. Le commerce de détail connaît une évolution vers une plus grande professionnalisation intégrant des techniques et méthodes toujours plus sophistiquées. Un véritable marketing du commerce de détail se met en place. Des sociétés de distribution très puissantes développent des stratégies de différenciation, de diversification et d'internationalisation qui montrent que la puissance industrielle ne suffit plus et que les réseaux du commerce de détail contribuent au renforcement des structures économiques d'un pays tant à l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur.

À propos de la commercialisation des produits pétroliers, nous mettons en exergue les infrastructures du commerce formel des produits pétroliers. Ces infrastructures comprennent principalement les stations-services, les pompes-trottoirs et les points revendeurs qui desservent les ménages en hydrocarbures de même que les dépôts de stockage. Les stations-services, les pompes trottoirs et points revendeurs sont insuffisants et inégalement répartis sur l'ensemble de la ville de Mahagi avec une forte concentration dans le centre-ville. Bien plus, il existe peu de sociétés agréées pour assurer les activités d'importation, de stockage et de distribution des produits

pétroliers alors qu'il y a une forte demande de ces derniers. Les propriétaires des stations-services refusent de vendre actuellement leurs produits pétroliers afin de créer une certaine rareté et les vendre ultérieurement quand les prix sont revus à la hausse.

II. APPROCHE METHODOLOGIQUE

2.1.

Variables d'étude

Théoriquement, il existe plusieurs variables d'étude mais nous avons retenu deux, à savoir : la variable dépendante et la variable indépendante.

2.1.1. Variable dépendante

« C'est la variable désignée généralement par le symbole Y . Elle dépend, dans ses variations, d'autres phénomènes ou variables que l'on peut étudier ou manipuler (AKTOUF, 1987 : 34) ». La variable dépendante est celle qui influence, celle dont on observe les variations. Voici une définition plus spécifique de la variable dépendante : « Toute grandeur dont le niveau peut être connu lorsqu'on connaît le niveau atteint par une autre grandeur dite variable indépendante. On dit alors que la variable dépendante est fonction de la variable indépendante (STAFFORT Jean, et *al.* 2006 :21). Les variables dépendantes sont les variables manipulées, expliquées par les autres variables ; elles représentent ce que l'on cherche à savoir. Notre variable dépendante est le prix du carburant (**PRIXCARB**).

2.1.2. Variable indépendante

« C'est la variable qui influence la modification de la variable étudiée. Elle peut être manipulée par l'expérimentateur pour étudier son rôle dans les variations de la variable dépendante » (AKTOUF, 1987 : 34). La variable indépendante représente habituellement un facteur causal, un élément qui semble déterminant dans l'explication d'un phénomène. Dans certains cas, la variable indépendante est celle qui survient en premier lieu, dans le temps ; il y a donc une certaine antériorité. La variable indépendante comporte des aspects historiques et logiques (STAFFORT Jean, et *al.* 2006 :21). Nous pouvons les noter par les symboles X_1 et X_2 . Pour une même variable dépendante, il peut y avoir plusieurs variables indépendantes, nous écrivons alors : $Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots)$. En ce qui nous concerne, nos variables indépendantes sont respectivement le taux d'inflation (TINFL) et le taux de change (TCH). En effet, notre modèle est un modèle à régression multiple.

2.1.3. Corrélation entre variables

a. Notions

Lorsque deux phénomènes ont une évolution commune, nous dirons qu'ils sont « corrélés ». La corrélation simple mesure le degré de liaison existant entre ces deux phénomènes représentés par des variables x et y (CLAUDE Jessua et *al.* 2001 : 216).

b. Types de corrélation

D'une manière générale, il existe deux trois types de corrélation entre variables, à savoir : corrélation positive, corrélation négative et corrélation nulle. Si le coefficient de corrélation calculé est supérieur à zéro, alors nous considérons que la corrélation est positive. Si le coefficient de corrélation est inférieur zéro, alors la corrélation entre variables est négative. S'il n'y a aucune relation entre variables, alors la corrélation est nulle. De manière détaillée, voici comment le coefficient de corrélation est interprété. Si $r = 0,20$, alors corrélation trop basse (ou presque nulle). Si r appartient à cet intervalle] 0,20 - 0,40 [, alors corrélation basse. Si r appartient à cet intervalle] 0,40 - 0,60 [, alors corrélation plus marquée. Si r appartient à cet intervalle] 0,60 - 0,80 [, alors bonne corrélation. Si r appartient à cet intervalle] 0,80 - 1[, alors corrélation élevée. Si $r = 1$, alors corrélation parfaite (cas rare). Le coefficient de corrélation permet d'être plus affirmatif et plus objectif, car il mesure l'intensité de la liaison entre les variables. Le coefficient de corrélation présente certaines limites, à savoir : (i) la corrélation n'est pas causalité. Le fait d'avoir un coefficient de corrélation élevé entre deux variables ne signifie pas qu'il existe un lien de causalité. En d'autres termes, une covariance significativement différente de zéro n'implique pas une liaison d'ordre économique, physique ou autre. Nous appelons corrélation fortuite ce type de corrélation que rien ne peut expliquer. (ii) La relation testée est linéaire. L'application de la formule de calcul ne permet de déterminer que des corrélations linéaires entre variables. Un coefficient de corrélation nulle indique que la covariance entre la variable x et la variable y est égale à zéro. C'est ainsi que deux variables en totale dépendante peuvent avoir un coefficient de corrélation nul : $x^2+y^2 = R^2$. Pour pallier cette limite, il convient éventuellement de transformer les variables, préalablement au calcul du coefficient de corrélation (CLAUDE Jessua et *al.* 2001 :217).

2.1.4. Types de données

a. Données primaires

Les données primaires sont construites par le chercheur dans un but bien précis ; par exemple, si l'on fait une recherche sur la satisfaction des usagers face à un produit ou un service, les questions posées se rapporteront directement à ce produit ou à ce service.

b. Données secondaires

Selon JEAN STAFFORD et PAUL BODSON, (2006 :12), les données secondaires sont des données recueillies par des gouvernements ou des organismes officiels internationaux ou nationaux. Elles découlent de décisions politiques et administratives prises à un haut niveau. Les principaux objectifs visés sont d'avoir des données objectives et comparables d'un lieu à un autre : ce sont l'indice du chômage, l'indice des prix à la consommation, les indices qui touchent les secteurs de la santé et de l'éducation, etc. Rappelons que les données primaires et secondaires résultent les unes comme les autres d'un processus de recherche, mais elles diffèrent dans l'organisation même de ce processus. Les données primaires dépendent en très grande partie de l'équipe de recherche ; les données secondaires résultent d'un cheminement bureaucratique et politique. Les données primaires tirent leur légitimité de l'autorité scientifique d'un ou plusieurs chercheurs ; les données secondaires sont aussi produites par des chercheurs patentés, mais elles bénéficient, en plus, de l'appui du système étatique, donc de l'autorité légalement constituée (JEAN STAFFORD et PAUL BODSON, 2006 : 13).

2.1.5. Présentation et analyse des données

2.1.5.1. Données primaires

Il s'agit, ici, d'une recherche primaire qui est une information recueillie directement auprès du sujet. Il peut s'agir d'un groupe de personnes ou même d'un individu. Cette recherche peut être effectuée directement par le chercheur lui-même ou par un tiers qui la mènera en son nom. La recherche primaire est spécifiquement menée pour explorer un certain problème qui nécessite une étude approfondie, (<https://www.questionpro.com/blog/fr/primary-research-2/>).

a. Variable « Âge »

Tableau I : Avis des répondants sur leur tranche d'âge

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Moins de 30 ans	5	33,3	33,3	33,3
Plus ou égal à 30 ans	10	66,7	66,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Source : Données primaires, août 2024.

Au regard de ce tableau, que nous remarquons que 10 enquêtés, soit 66.7% ont une tranche d'âge de plus ou moins 30 ans contre 5 enquêtés, soit 33.3% qui ont une tranche d'âge de moins de 30 ans.

b. Variable « Genre »

Tableau II: Avis des répondants sur leur genre

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Masculin	11	73,3	73,3	73,3
Féminin	4	26,7	26,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Source: Données primaires, août 2024.

La lecture de ce tableau nous indique que 11 enquêtés, 73.3% sont du genre masculin contre 4 enquêtés, soit 26.7% qui sont du genre féminin.

c. Variable « Niveau d'études »

Tableau III: Avis des répondants sur leur niveau d'études

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Sans niveau	4	26,7	26,7	26,7
Secondaire	8	53,3	53,3	80,0
Universitaire	3	20,0	20,0	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Source: Données primaires, août 2024.

Eu égard à ce tableau, nous constatons que 8 enquêtés, soit 53.3% ont un niveau d'études secondaire contre 4 enquêtés, soit 26.7% qui n'ont pas de niveau de scolarité. 3 enquêtés, soit 20% ont déclaré avoir un niveau universitaire.

d. Variable « Produits pétroliers »

Tableau IV: Avis des répondants sur les produits vendus

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Essence	9	60,0	60,0	60,0
Mazout	4	26,7	26,7	86,7
Gasoil	2	13,3	13,3	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Source: Données primaires, août 2024.

De ce tableau il ressort que 9 enquêtés, soit 60% vendent de l'essence contre 4 enquêtés, soit 26.7% qui vendent du mazout. 2 enquêtés, soit 13.3% vendent du gasoil.

e. Variable « Problèmes rencontrés dans la commercialisation »

Tableau V: Avis des répondants sur les problèmes auxquels ils font face

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Stockage et approvisionnement	4	26,7	26,7	26,7
Exonération partielle et/ou totale	7	46,7	46,7	73,3
Tracasserie administrative	3	20,0	20,0	93,3
Taux de change fluctuant	1	6,7	6,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Source: Données primaires, août 2024.

La lecture de ce tableau nous indique que 7 enquêtés, soit 46.7% ont déclaré qu'ils ont un problème relatif à l'exonération partielle et/ou totale contre 4 enquêtés, soit 26.7% qui ont affirmé avoir un problème au stockage et approvisionnement. 3 enquêtés, soit 20% ont souligné le problème de tracasserie administrative dans l'exercice de leur activité contre 1 enquêté, soit 6.7% qui a relevé le problème afférent au taux de change.

Par rapport à ce qui précède, nous confirmons qu'il existe, à Mahagi, d'autres facteurs contribuant à la variation des prix des produits pétroliers (en occurrence la prolifération des taxes, taux de change, la rupture des stocks dans des stations-services, insuffisance des stations-services d'approvisionnement, etc.).

f. Variable « Contraintes dans la commercialisation »

Tableau VI: Avis des répondants sur les contraintes auxquelles ils font face				
	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Concurrence sous toutes ses formes	7	46,7	46,7	46,7
Variation des prix	3	20,0	20,0	66,7
Difficulté d'écoulement de stocks	5	33,3	33,3	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Source: Données primaires, août 2024.

Au regard de ce tableau, nous constatons que 7 enquêtés, soit 46.7% ont relevé la contrainte de la concurrence contre 5 enquêtés, soit 33.3% qui ont souligné la contrainte en rapport avec la difficulté d'écoulement de stocks. Enfin, 3 enquêtés, soit 20% ont mis en exergue la contrainte de variation des prix du carburant à Mahagi.

Eu égard à ce tableau, force est de constater qu'il y a de contraintes afférentes à la commercialisation des produits pétroliers à Mahagi tels que l'existence de plusieurs détaillants dénommés Khadafis, la concurrence entre vendeurs du carburant, la difficulté d'écoulement de stocks, etc.).

g. Variable « Rentabilité »

Tableau VII: Avis des répondants sur la Rentabilité dans la commercialisation des produits pétroliers

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Pas rentable	2	13,3	13,3	13,3
Rentable	10	66,7	66,7	80,0
Très rentable	3	20,0	20,0	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Source: Données primaires, août 2024.

La lecture de ce tableau nous indique que 10 enquêtés, soit 66.7% ont souligné que l'activité de vente des produits pétroliers contre 3 enquêtés, soit 20% ont déclaré que ladite activité est très rentable. Enfin 2 enquêtés, 13.3% ont dit que la vente des produits pétroliers n'est pas rentable.

2.1.5.2. secondaires

a. multiple

$$(\text{PRIXCARB})_t = \beta_0 + \beta_1(\text{TINFL})_t + \beta_2(\text{TCH})_t + \varepsilon_t$$

PRIXCARB = Prix carburant

TINFL = Taux d'inflation

TCH = Taux de change en USD

β_0 , β_1 et β_2 sont des paramètres du modèle à estimer.

ε_t = la variable stochastique qui ramasse les autres facteurs dont nous n'avons pas tenu compte dans le modèle.

Présentation et analyse des données

Modèle économétrique : régression

Tableau VIII : Données secondaires sur le Prix en gros de l'Essence/litre, le taux d'inflation et le taux de change.

Années	PRIXCARB	TINFL	TCH
2020	1572,5	4,9	2013,8
2021	1971,5	5,1	2034,6
2022	2670,5		
2023	2965		

Source : rapport annuel BCC et Base de données : FMI, Banque Mondiale, OCDE Inflation CPI Indicator.

Les données, pour le taux d'inflation et taux de change, des années 2022 – 2023 n'étant pas disponibles, nous nous proposons d'utiliser la technique de prévision dite trend (ou tendance générale). Elle se définit comme étant l'étude du développement d'un phénomène en fonction du temps. L'utilisation de cette technique repose sur deux idées, à savoir : (i) le passé montre un développement ordonné et (ii) le futur se présente comme une extrapolation du passé.

Tableau IX: Calcul de la droite de tendance pour le Taux d'inflation

Années	X_i	Y_i	$x = (X_i - \bar{x})$	$y = (Y_i - \bar{Y})$	xy	x^2
2022	1	4.9	-0,5	-0,1	0,05	0,25
2023	2	5.1	0,5	0,1	0,05	0,25
Σ	3	10	0	0	0,0025	0,5

\bar{x}

$$= \Sigma X_i / N = 3/2 = 1,5$$

$$\bar{Y} = \Sigma Y_i / N = 10/2 = 5$$

L'équation de la droite de tendance est de la forme suivante: $Y = aX + b$.

$$a = \Sigma xy / \Sigma x^2 = 0,0025/0,5 = 0,005$$

$$b = \bar{Y} - a\bar{x} = b = 5 - (0.005)(1.5) = 5 - 0.0075 = 4.9925$$

$$b = 4,9925$$

$$\hat{Y}_t = 0.005X_t + 4.9925$$

Tableau X: Calcul des prévisions des taux d'inflation pour les années 2022 et 2023.

Années	X_i	Y_i	$Y_t = 0.005X_t + 4.9925$
2022	3	25,291	$Y = 0,005(3) + 4.9925$
2023	4	27,597	$Y = 0,005(4) + 4.9925$

Tableau XI: Calcul de la droite de tendance pour le Taux de change

Années	X_i	Y_i	$x = (X_i - \bar{x})$	$y = (Y_i - \bar{Y})$	xy	x^2
2004	1	2013.8	-10,4	-0,1	1,04	108,16
2005	2	2034.6	10,4	0,1	1,04	108,16
Σ	3	4048.4	0	0	2,08	216,32

$$\bar{x} = \Sigma X_i / N = 3/2 = 1,5$$

$$\bar{Y} = \Sigma Y_i / N = 4048.4/2 = 2024.2$$

L'équation de la droite de tendance est de la forme suivante: $Y = aX + b$.

$$a = \Sigma xy / \Sigma x^2 = 2,08/216,32 = 0,0096$$

$$b = \bar{Y} - a\bar{x} = b = 2024.2 - (0.0096)(1.5) = 2024.2 - 0.0144 = 2024.19$$

$$b = 2024,19$$

$$\hat{Y}_t = 0.0096X_t + 2024.19$$

Tableau XII: Calcul des prévisions des taux de change pour les années 2022 et 2023.

Années	X_i	Y_i	$\hat{Y}_t = 0.0096X_t + 2024.19$
2022	3	25,291	$Y = 0,0096(3) + 2024.19$
2023	4	27,597	$Y = 0,0096(4) + 2024.19$

Après ces calculs, nous pouvons compléter la colonne du taux d'inflation et celle du taux de change.

Tableau XIII : Tableau V complété.

Années	PRIXCARB	TINFL	TCH
2020	1572.5	4.9	2013.8
2021	1971.5	5.1	2034.6
2022	2670.5	5.0075	2024.2188
2023	2965	5.0125	2024.2284

b. Interprétation et discussion des résultats du modèle

➤ Graphiques

Les graphiques ci-après montrent l'évolution de chacune des variables retenues dans notre modèle : Prix du carburant, Taux d'inflation et Taux de change.

➤ **Tableau de principaux résultats obtenus par le logiciel EVIEWS**

Dependent Variable: PRIXCARB				
Method: Least Squares				
Date: 07/28/24 Time: 03:21				
Sample: 2020 2023				
Included observations : 4				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1433840.	215296.0	6.659855	0.0949
TINEL	101695.9	14816.10	6.863877	0.0921
TCH	-958.6612	142.8624	-6.710382	0.0942
R-squared	0.980593	Mean dependent var		2294.875
Adjusted				
R-squared	0.941778	S.D. dependent var		636.8042
S.E. of				
regression	153.6562	Akaike info criterion		13.02102
Sum squared				
resid	23610.22	Schwarz criterion		12.56074
Log likelihood	-23.04204	Hannan-Quinn criter.		12.01097

F-statistic	25.26339	Durbin-Watson stat		2.778132
Prob (F - statistic)	0.139310			

➤ **Modèle de régression multiple**

L'équation de la droite estimée est la suivante :

$$\hat{Y}_t = 1433840 + 101695.9X_{1t} - 958.66X_{2t}$$

➤ **Calcul d'effets marginaux et des élasticités**

• *Calcul d'effets marginaux*

$$\partial \hat{Y}_t / X_{1t} = 101695.9$$

C'est-à-dire que si le taux d'inflation augmente d'une unité, alors le prix du carburant augmente de 101695.9 unités.

$$\partial \hat{Y}_t / X_{2t} = - 958.66$$

C'est-à-dire que si le taux de change augmente d'une unité, alors le prix du carburant diminue de 958.66 unités.

• *Calcul des élasticités*

Les économistes ont une préférence pour les élasticités que pour les effets marginaux, c'est la raison pour laquelle nous les calculons.

$$\bar{Y} = 2294.875; \bar{X}_1 = 5.005; \bar{X}_2 = 2024.212;$$

$$e = [\partial \hat{Y}_t / \partial X_{1t}] / [\bar{X}_1 / \bar{Y}] = (101695.9) [5.005 / 2294.875] = 221.79\%.$$

Cela signifie que si le taux de change augmente de 1%, alors le prix du carburant augmente de 221,79%.

$$e = [\partial \hat{Y}_t / \partial X_{2t}] / [\bar{X}_2 / \bar{Y}] = (-958.66) [2024.212 / 2294.875] = -845.59\%.$$

Cela signifie que si le taux d'inflation augmente de 1%, alors le prix du carburant diminue de 845.58%.

Conclusion : Il est à noter que le taux de change varie de manière significative et dans le même sens que le prix du carburant. De la même manière le taux de change varie de manière significative à la variation du taux d'inflation mais dans le sens opposé. Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que notre deuxième hypothèse est vérifiée. H_0 est rejetée, ce qui veut dire qu'il y a un impact significatif dû aux fluctuations des prix des produits pétroliers sur le bien-être des ménages à Mahagi.

2.1.5.3. Tests statistiques plus usuels

a. Test de significativité des paramètres/Test de STUDENT

Hypothèses

Pour β_0

$H_0: \beta_0 = 0$; le coefficient n'est pas statistiquement significatif. 6.659855

$H_1: \beta_0 \neq 0$; le coefficient est statistiquement significatif.

Il s'agit ici d'un test bilatéral. En effet, le seuil de signification α doit être divisé par 2 ($\alpha/2$), $0,05/2 = 0,025$.

$$t_{\text{cal}} = 6.659855$$

$$t_{\text{th}} = 4.303 \text{ (lecture de la table de Student).}$$

$t_{\text{cal}} = t_{\text{cal}} = 6.659855 > t_{\text{th}} = 4.303$, c'est-à-dire que H_0 est rejetée et que donc H_1 est acceptée. En effet, le coefficient est statistiquement significatif.

Pour β_1

$H_0: \beta_1 = 0$; le coefficient n'est pas statistiquement significatif.

$H_1: \beta_1 \neq 0$; le coefficient est statistiquement significatif.

Il s'agit ici d'un test bilatéral. En effet, le seuil de signification α doit être divisé par 2 ($\alpha/2$), $0,05/2 = 0,025$.

$$t_{\text{cal}} = 6.863877$$

$$t_{\text{th}} = 4.303 \text{ (lecture de la table de Student).}$$

$t_{\text{cal}} = 6.863877 > t_{\text{th}} = 4.303$, c'est-à-dire que H_0 est rejetée et que donc H_1 est acceptée. En effet, le coefficient est statistiquement significatif. Cela signifie que le taux d'inflation impacte beaucoup sur le prix du carburant.

Pour β_2

H0: $\beta_2 = 0$; le coefficient n'est pas statistiquement significatif.

H1: $\beta_2 \neq 0$; le coefficient est statistiquement significatif.

Il s'agit ici d'un test bilatéral. En effet, le seuil de signification α doit être divisé par 2 ($\alpha/2$), $0,05/2 = 0,025$.

$$t_{cal} = |-6.710382| = 6.710382$$

$$t_{th} = 4.303 \text{ (lecture de la table de Student).}$$

$t_{cal} = 6.710382 > t_{th} = 4.303$, c'est-à-dire que H0 est rejetée. Donc le coefficient est statistiquement significatif. Cela signifie que le taux de change impacte beaucoup sur le prix du carburant.

b. Test de significativité globale du modèle/Test de Fisher

Hypothèses

H0: $R^2 = 0$; le modèle n'est pas globalement significatif.

H1: $R^2 \neq 0$; le modèle est globalement significatif.

$$F_{cal} = 25.26339$$

$$F_{th} = F_{k-1, n-k} = F_{th, 2, 2} = 19.0$$

$F_{cal} = 25.26339 > F_{th} = 19.0$, donc H0 est rejetée. Cela veut dire que le modèle est globalement significatif.

En effet, le degré d'explication du modèle est de 0.980593, soit 98.06%. C'est un bon modèle.

c. Calcul des coefficients de corrélation partielle

Notons que le coefficient de corrélation partielle mesure la liaison entre deux variables lorsque l'influence d'une ou des autres variables explicatives est retirée. Cette notion de corrélation partielle est très importante car elle permet de juger de la pertinence d'inclure une variable explicative dans un modèle. Plus le coefficient de corrélation partielle d'une variable est élevé, plus la contribution de cette variable est importante à l'explication globale du modèle (RÉGIS BOURBONNAIS, 2000 : 98).

	PRIXCARB	TINFL	TCH
PRIXCARB	1.000000	0.326639	0.257403
TINFL	0.326639	1.000000	0.997323
TCH	0.257403	0.997323	1.000000

- Corrélation partielle entre X_1 et X_2 (c'est-à-dire entre TINFL et TCH)

$$r_{X1X2} = 0.997323, \text{ soit } 99.72\%.$$

- Corrélation partielle entre Y_i et X_1 (càd entre PRIXCARB et

TINFL)

$$r_{YX1} = 0.326639, \text{ soit } 32.66\%.$$

• Corrélation partielle entre Y_t et X_2 (càd entre PRIXCARB et TCH)

$$r_{YX2} = 0.257403, \text{ soit } 25.74\%.$$

• Corrélation partielle entre Y_t et X_1 quand l'influence de X_2 est retirée

$$r_{YX1.X2} = 0.065949967831/0.070658136344442 = 0.9334, \text{ soit } 93.34\%.$$

• Corrélation partielle entre Y_t et X_2 quand l'influence de X_1 est retirée

$$r_{YX2.X1} = -0.068361587397/0.069111284144121 = -0.98915, \text{ soit } 98.89\%.$$

Mais, comme nous le voyons, cette corrélation est élevée et est négative.

Conclusion : La variable X_2 (c'est-à-dire le taux de change) est plus importante que la variable X_1 (le taux d'inflation) dans l'explication de la variation de Y_t (la variable Prix du carburant).

La corrélation entre PRICARB et TINFL est égale à 0.326639, soit 32.66%. C'est une corrélation basse entre ces deux variables, car la valeur 0.326639 est comprise dans l'intervalle :] 0,20 - 0.40[. La corrélation entre PRICARB et TCH est égale à 0.257403, soit 25.74%. Ici, il s'agit d'une corrélation positive basse.

La corrélation entre taux d'inflation et le taux de change est égale à 0.997323, soit 99.72%. C'est une corrélation élevée positive entre ces deux variables, car la valeur 0.997323 (soit 99.72%) est comprise dans l'intervalle :] 0,80 - 1[.

d. Calcul des intervalles de confiance

Coefficient Confidence Intervals							
Date : 07/28/24 Time : 03:23							
Sample: 2020 2023							
Included observations : 4							
		90% CI		95% CI		99% CI	
Variable	Coefficient	Low	High	Low	High	Low	High
C	1433840.	74514.72	2793166.	-1301755.	4169436.	-12271203	15138883
TINEL	101695.9	8150.719	195241.0	-86560.49	289952.2	-841448.6	1044840.
TCH	-958.6612	-1860.659	-56.66358	-2773.900	856.5775	-10052.81	8135.493

Au vu de ce tableau, nous pouvons remarquer ce qui suit:

Intervalle de confiance de β_0

β_0 appartient à l'intervalle [-1301755; 4169436] et cela à 95% de confiance.

Intervalle de confiance de β_1

β_1 appartient à l'intervalle [-86560.49; 289952.2] et cela à 95% de confiance.

Intervalle de confiance de β_2

β_2 appartient à l'intervalle [-2773.900; 856.5775] et cela à 95% de confiance.

III. DISCUSSION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE

D'après nos calculs en rapport avec les élasticités, nous concluons que le prix du carburant, à Mahagi, est une fonction croissante du taux d'inflation mais une fonction décroissante du taux de change. Cela signifie que si le taux d'inflation augmente de 1%, alors le prix du carburant augmente de 845.58 %. Et si le taux de change augmente de 1%, alors le prix du carburant diminue de 221,79 %.

En effet, force est de constater que le taux de change varie de manière significative et dans le sens opposé que le prix du carburant. Également, le taux d'inflation impacte de manière significative sur le prix du carburant mais dans le même sens.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que notre deuxième hypothèse est vérifiée. H0 est rejetée, ce qui veut dire qu'il y a un impact significatif dû aux fluctuations des prix des produits pétroliers sur le bien-être des ménages à Mahagi. C'est ce qui est également prouvé par les tests de significativité des paramètres (test de Student).

Au regard du tableau X, nous constatons que 7 enquêtés, soit 46.7% ont relevé la contrainte de la concurrence contre 5 enquêtés, soit 33.3% qui ont souligné la contrainte en rapport avec la difficulté d'écoulement de stocks. Enfin, 3 enquêtés, soit 20% ont mis en exergue la contrainte de variation des prix du carburant à Mahagi. La lecture de ce tableau suffit pour confirmer qu'il y a de contraintes afférentes à la commercialisation des produits pétroliers à Mahagi tels que l'existence de plusieurs détaillants dénommés Khadafis, la concurrence entre vendeurs du carburant, la difficulté d'écoulement de stocks, etc.).

La lecture du tableau IX nous indique que 7 enquêtés, soit 46.7% ont déclaré qu'ils ont un problème relatif à l'exonération partielle et/ou totale contre 4 enquêtés, soit 26.7% qui ont affirmé avoir un problème au stockage et approvisionnement. 3 enquêtés, soit 20% ont souligné le problème de tracasserie administrative dans l'exercice de leur activité contre 1 enquêté, soit 6.7% qui a relevé le problème afférent au taux de change. Par rapport à ce qui précède, nous confirmons qu'il existe, à Mahagi, d'autres facteurs contribuant à la variation des prix des produits pétroliers (en occurrence la prolifération des taxes, taux de change, la rupture des stocks dans des stations-services, insuffisance des stations-services d'approvisionnement, etc.).

En conclusion, nous avons comme résultat ce qui suit: L'augmentation excessive des prix du carburant fait souffrir non seulement l'économie de la Commune de Mahagi mais également celle de la RDC qui dépend, toutes les deux, beaucoup de recettes en devises étrangères pour importer le carburant et cela contribue aux crises économiques au sein du territoire national en général, et au sein de la commune rurale de Mahagi en particulier, car le

carburant exerce un effet d'entraînement sur d'autres secteurs d'activité tels que le transport et par voie de conséquence les prix des denrées alimentaires.

CONCLUSION

L'étude sur la commercialisation des produits pétrolier dans la commune rurale de Mahagi n'est pas le premier dans son domaine. Autrement dit la présente recherche s'inscrit évidemment dans le cadre de celle déjà mené par le chercheur antérieur.

L'objectif général était de démontrer les défis commerciaux liés à l'achat et à la vente de produits pétroliers dans la commune rurale de Mahagi. Tout en menant scientifiquement l'étude sur cette thématique, nous cherchons à répondre aux questionnements qui fondent notre hypothèse de la manière ci-après :

Quels sont les déterminants de la variation de prix de carburant ;

- L'instabilité des prix des produits pétroliers ;
- La forte concurrence entre les vendeurs (grossistes et détaillants) ;
- L'inflation (considérée comme un problème social majeur) ; en thésaurisant les produits pétroliers, ils les effraient et même font augmenter les prix ;
- Un mauvais comportement administratif, et c

Vu que les méthodes et techniques en sciences de gestion sont nombreuses et parfois divergences en même temps que l'application de l'une ou l'autre dépend des objectifs assignés, l'objets d'étude de la nature de la recherche ainsi que de l'aptitude du chercheur, nous avons fait l'usage de la méthode déductive, ainsi que des techniques documentaires, interviews, observation et l'enquête par questionnaire.

De tout ce qui précède, nous sommes arrivée aux résultats selon lesquels nous pouvons dire que la commercialisation du carburant fait souffrir non seulement l'économie de la Commune de Mahagi mais également celle de la RDC qui dépendent, toutes les deux, beaucoup de recettes en devises étrangères pour importer le carburant et cela contribue aux crises économiques au sein du territoire national en général, et au sein de la commune rurale de Mahagi en particulier, car le carburant exerce un effet d'entraînement sur d'autres secteurs d'activité tels que le transport et par voie de conséquence les prix des denrées alimentaires.

A la lumière de nos résultats ci-hauts présentés, toutes nos hypothèses ont été confirmées.

Nous ne pouvons prétendre avoir épuisé la recherche sur un domaine qui reste ouvert à tout chercheur intéressé. Nous invitons les autres chercheurs à ajouter à cette œuvre, leurs points de vue par des approfondissements et compléments.

BIBLIOGRAPHIE

AKTOUF, O., (1987), *Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et une critique*, Ed. Les Presses de l'Université du Québec, Québec, p.58

Alain Beitone, Antoine Cazorla et Estelle Hemdame, *Dictionnaire de Science Economique*, Armand Colin, 6ème édition, 11 rue Paul Bert, Paris, p.387

BANKAMWABO, J. et NKUNZIMANA, L., (2011), *Fluctuation des prix des produits pétroliers et son impact sur les prix des principales céréales importées par le Burundi* », Bujumbura, éd. Cahiers du CURDES n° 12, p.279

BONA KABAMBA, A., LONZO LUBU, G., KIMBOLOMAKAKA, N., & KAKELA MUNJILA, M. (2024), *Determinants of the prices of petroleum products in the DR Congo and mechanism for forecast price adjustment. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 5(1), 239-258. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10602611> consulté le 07/09/ 2023 à 14h03

CLAUDE Jessua, (2001), *Dictionnaire des sciences économiques*, PUF, Paris, p. 216-217

Dépelteau, F. (2000). *La démarche d'une recherche en sciences humaines, de la question de départ à la communication des résultats*, Éd. De Boeck, Presse de l'Université Laval, p.21

Le Duff Robert (1999), *Encyclopédie de la gestion et du management*, EGM. In: Réseaux, volume 17, n°95, 1999. Sciences, Paris, Dalloz, p.143-144

GRAWITZ, M., (2001), *Méthodes des sciences sociales*, Dalloz, 11ème édition, Paris, p.21

JEAN STAFFORD et PAUL BODSON, (2006), *L'analyse multivariée avec SPSS*, Université de Québec, Montréal, P12-13 ; 21),

Kangni Kpodar, (2011), « *Impact de l'accroissement du prix des produits pétroliers sur la distribution des revenus au Mali. 2011. halshs-00557133* » in CERDI, *Etudes et Documents*, E 2007.01. Edition Dunod, Paris, p.98.

Khadija BCHI, (2017), *L'impact de la suppression des subventions aux prix des produits alimentaires et pétroliers sur la pauvreté au Maroc : une analyse en équilibre général*, Université d'Ottawa, p.6-7

RÉGIS BOURBONNAIS, (2000), *Manuel et exercices corrigés. Économétrie*, 3°

Robert Le DUFF, (1999), *Encyclopédie de la Gestion et du Management*, Édition Dalloz, Paris, pp14-143.

Van Campenhoudt, L., & Quivy, R. (2011). *Manuel de recherche en sciences sociales-4e édition*. Dunod, Paris, p 1.

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristes, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X